

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИРОВОГО ОПЫТА РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В НАШЕЙ СТРАНЕ

Kutbiddinov Ayubkhon Bosit o'g'li

Email: Ayubkhon20@gmail.com

Tel: +998958845171

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8357896>

ARTICLE INFO

Received: 10th September 2023

Accepted: 18th September 2023

Online: 19th September 2023

KEY WORDS

Малый бизнес, частное предпринимательство, национальная экономика, конкурентоспособность, цифровая экономика, производственная сеть.

ABSTRACT

Освещены роль малого бизнеса и частного предпринимательства в национальной экономике нашей страны, его доля в национальном производстве, основные направления и тенденции развития малого бизнеса и частного предпринимательства под влиянием государства.

В настоящее время малый бизнес и частное предпринимательство считаются одной из наиболее развитых форм организации бизнеса в развитых странах, а класс цивилизованных предпринимателей определяется как основная движущая сила рыночной экономики. Можно указать на недостатки деятельности всех крупных предприятий, такие как сведение их организационной работы к управлению, централизация крупных ресурсов и их неэффективное использование.

В деятельности малого бизнеса и частного предпринимательства формируется более творческая, свободная, неформальная среда, и они имеют возможность быстро адаптироваться к требованиям рынка.

Во многих зарубежных странах малый бизнес представляет собой сложную структуру с государственной политикой, в которой в качестве правовой основы заложена защита прав и интересов предпринимателей, а предприниматели используют возможности кредитных ресурсов по льготной ставке. Они используют тотальные преимущества и инновации в производстве, финансах, образовании, рыночной инфраструктуре с возможностью льготной уплаты налогов, выгодные для них факторы поддержки экономического роста.

Среди европейских стран Италия является одной из стран с самым высоким развитием производства, и главной опорой ее успеха в этом отношении является малый бизнес.

Итальянские малые предприятия известны своей концентрацией или специализацией вокруг одной отрасли или одного типа продукции. По объему производства и темпам роста малых предприятий Италию можно сравнить только с

Грецией и Испанией. Итальянские малые предприятия, успешно работающие на международных торговых рынках, завоевали внимание благодаря экспорту высококачественных товаров. Итальянские малые предприятия обычно производят товары, отличающиеся высоким качеством и дизайном. Следует отметить, что итальянские малые предприятия занимают значительное место в экспорте продуктов питания и других товаров народного потребления. Они также входят в число ведущих экспортеров полуфабрикатов и комплектующих, станков, оборудования для обработки текстиля и кожи, сельского хозяйства, упаковки, деревообработки, керамического и металлообрабатывающего оборудования, а также «мини-технологий».

Итальянский опыт наглядно демонстрирует необходимость построения производства на базе крупных предприятий для построения высокоразвитой экономики. Из опыта этой и многих других стран видно, что

Прежде всего, одним из важных экономических факторов в развивающихся странах является развитие малого бизнеса, и любая эффективная деятельность, направленная на общее благо, в этом отношении будет иметь государственное значение и будет поддерживаться. Ведь малая предпринимательская деятельность вырастет и превратится в крупный, более эффективный бизнес, наполнит внутренний рынок страны товарами и услугами, тем самым будет способствовать развитию экспортного потенциала, решению проблемы занятости населения. к увеличению реальных доходов населения.

Во-вторых, в условиях глобализации экономики, в то время, когда конкуренция на мировом рынке напряжена, малому бизнесу легче, чем крупному предприятию или крупному бизнесу, выдерживать конкуренцию, маневрировать, захватывать экономические меры, такие как изменение направления производства.

Если принять во внимание, что в современной экономике спрос на основные потребительские товары меняется в среднем каждые девять месяцев, преимущества деятельности малого бизнеса становятся более очевидными и яркими, а экономическое развитие идет по устойчивому и плавному пути. Спускаться

В модели рациональной организации бизнеса всякая правильная деятельность должна заканчиваться успехом. Если цель не достигнута, значит, неправильно организована ее система управления. Опыт развитых стран привел к тому, что чем меньше предприятие, тем выше возможность эффективной организации его управления и решения экономических задач.

В совершенствовании и развитии малого предпринимательства в республике необходимо изучать зарубежный опыт со всех сторон, наблюдать и делать выводы, принимать правильные решения, координировать процесс организации собственного бизнеса частными предпринимателями.

Государственная поддержка малого бизнеса должна включать следующие компоненты: прямая помощь через бюджет (например, в США помощь составляет около \$300 тыс. в год). Сумма денег должна быть установлена для покрытия незастрахованных убытков малого бизнеса. Фонд помощи покрывает рискованные инновационные проекты и стимулирует производство продукции, которая не нужна крупному бизнесу. Государство выступает гарантом по банковским кредитам. Поэтому

получить кредит для малого бизнеса проще; малый бизнес должен иметь налоговые льготы (Например, в США налоги составляют 44% прибыли: 36% национальный, 8% - налог штата). Если компания увеличит средства, выделяемые на социальную сеть или развитие производства, налогооблагаемая доля может быть уменьшена.

Например, в Великобритании и Италии молодые предприниматели могут получить бесплатные консультации о том, как начать и продолжить бизнес-деятельность, а также как выйти на рынок и как найти деловых партнеров, с большой скидкой. Кроме того, он может арендовать здание по устраивающей его цене и взять с собой необходимые инструменты и оборудование, чтобы начать частный бизнес и попробовать его в практической работе.

В Германии реализуется государственная программа поддержки малого бизнеса. Согласно ему, предпринимателям предоставляется беспроцентный кредит в первые два года деятельности. В последующие годы годовые проценты начисляются по очень низким ставкам. Таким образом, предпринимателям предоставляются бесплатные первоначальные инвестиции.

Чтобы обобщить накопленный опыт становления и развития малого бизнеса, сделать определенные выводы и предложения, требуется определенное время, однако проблемы развития малого бизнеса отныне ясны. Для решения этих проблем в 2005 году был принят ряд нормативных документов. Реализация указаний данных решений дает возможность более эффективной реализации деятельности предприятий малого бизнеса.

За последние десять лет 90% новых рабочих мест было создано на предприятиях с численностью работников до 20 человек. Конечно, успешные крупные предприятия не являются исключением, но обычно научные исследования на малых предприятиях продолжались и завершались на более позднем этапе на крупных предприятиях. Во многих случаях можно привести примеры перерастания субъектов малого предпринимательства в субъекты крупного предпринимательства. В качестве примера можно взять создание компаний IBM, Microsoft, Intel.

Еще одной причиной развития малого бизнеса в зарубежных странах является то, что сегодняшнее производство ориентировано на удовлетворение потребностей индивидуального потребления. 75% деталей, производимых в США, — это партии до 50 штук. Экономика развитых стран определяется как потребность в высокой заработной плате и свободном времени. В этом случае содержание предпринимательской деятельности начинает меняться.

В «первом революционном перевороте» истории развития предпринимательства предпринимателем считался рискованный человек, способный работать в неопределенных ситуациях, а на втором этапе предприниматели обладают следующими характеристиками:

- искатель;
- реализатор появившихся новых возможностей;
- способен усваивать новые идеи;
- производитель качественной продукции и услуг;
- изобретатель новых технологий (прежде всего информационных);

- тот, кто может видеть будущее и определять его.

На текущем четвертом этапе внимание уделяется управленческим навыкам предпринимателя. Он воплощается в качестве лидера, который может рационально управлять факторами, процессом производства и его результатами, который может обеспечить социально-экономический рост, который может увеличить богатство себя и своего общества, и который может способствовать повышению уровня жизни. жизнь населения.

Но здесь необходимо рассмотреть определение американского представителя менеджмента Ли Якокки: «Каждый менеджер может стать предпринимателем, если у него есть желание собрать некоторый первоначальный капитал и вести собственный бизнес. Но каждый бизнесмен, сколько бы у него ни было денег, возможно, не сможет стать менеджером». Мы также согласны с этим мнением и хотим подчеркнуть, что для того, чтобы стать ведущим сотрудником, необходимы определенные качества, знания, энтузиазм и опыт.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Мировая практика подтверждает, что малый бизнес в странах с развитой рыночной экономикой имеет особое значение и высокую эффективность в решении социально-экономических проблем, создании новых рабочих мест, быстрой адаптации к рыночным изменениям и формировании класса собственников. Итальянский опыт наглядно демонстрирует необходимость построения производства на базе крупных предприятий для построения высокоразвитой экономики. В соответствии с государственной программой поддержки малого бизнеса в Германии предпринимателям предоставляется беспроцентный кредит на первые два года работы. В последующие годы годовые проценты начисляются по очень низким ставкам. Таким образом, предпринимателям предоставляются бесплатные первоначальные инвестиции.

References:

1. Botirjon o'g'li, M. B., & Hasanboy o'g'li, S. D. (2022). ORGANIZATION AND INCREASE OF ACTIVITY OF SMALL INDUSTRIAL ZONES./8
2. O'G'LI, M. B. B. (2021). ESTABLISHMENT AND ACTIVITY OF SMALL FREE ECONOMIC ZONES IN THE TERRITORY OF UZBEKISTAN. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 1(2), 156-159.1\
3. Muhammadjonov, B., Azmiddin ogli, S. M., & Xusanboy ogli, N. H. (2023). KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI BANDLIKNI VA AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISHDGI O'RNI. *PEDAGOGS jurnali*, 25(1), 136-144.
4. Bobirmirzo Botirjon O'G'Li Muhammadjonov, & Otabek Absalomovich Xudayberdiyev (2022). O'ZBEKISTONDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN KICHIK SANOAT HUDUDLARI RIVOJLANISHINING ISTIQBOLLARI. *Academic research in educational sciences*, 3 (1), 265-273. doi: 10.24412/2181-1385-2022-1-265-273
5. Botirjon o'g'li, M. B., Xasanboy, S. D., & Akmaljon o'g'li, A. X. (2022). ISH BILAN BANDLIGINI OSHIRISHDA MEHNAT BOZORINING TA'SIRI. *PEDAGOGS jurnali*, 12(1), 4-10.

6. Botirjon o'g'li, M. B., & Hasanboy o'g'li, S. D. (2022). ORGANIZATION AND INCREASE OF ACTIVITY OF SMALL INDUSTRIAL ZONES.